

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI SODIR QILINADIGAN FIRIBGARLIK JINOYATINING SHAKLLARI VA ULARGA TAVSIF

Tadiyev Azamat Aliboyevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrası katta o'qituvchisi

Abdusharipov Munisbek Akmaljon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 326-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717994>

Annotatsiya

Mazkur maqolada axborot texnologiyalari orqali sodir qilinadigan jinoyatlar va ularga izoh shuningdek mol-mulkka tajovuz qiluvchi hamda firibgarlikning axborot tizimlari orqali sodir qilish usullari bayon etilgan.

Kalit so'zlar:

Firibgarlik jinoyat tusri, fishing, Spoofing, Bank kartalari orqali firibgarlik, investitsiya yoki sovrin va'dalari bilan bog'liq firibgarlik, Spear phishing, Smishing, Vishing, Clone phishing, Social media phishing.

Hozirgi davrda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi jamiyatning deyarli barcha sohalariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Internet va raqamli qurilmalar yordamida aloqa o'rnatish, moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish, ma'lumot almashish osonlashdi. Biroq, texnologiyalarning ushbu imkoniyatlaridan jinoyatchilar ham o'z manfaatlarini yo'lida foydalanishni boshlashdi. Ayniqsa, firibgarlik jinoyatlari sohasida bu holat ayniqsa dolzarbdir¹.

Firibgarlik — bu boshqa shaxsni aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mol-mulk yoki mulkiy manfaatlarini qo'lga kiritish jinoyatidir. Axborot texnologiyalari orqali sodir etilgan firibgarlik esa, odatda internet, mobil qurilmalar yoki boshqa raqamli vositalar orqali amalga oshiriladi, Masalan, so'nggi yillarda keng tarqalgan quyidagi firibgarlik turlarini misol keltirish mumkin, Fishing (phishing) — foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini (login, parol, karta raqami) soxta saytlar yoki elektron xatlar orqali qo'lga kiritish, Spoofing — telefon raqami yoki elektron pochta manzillarini qalbakilashtirish orqali ishonchli manba sifatida ko'rinish va shaxsni chalg'itish², Bank kartalari orqali firibgarlik — karta ma'lumotlarini ruxsatsiz qo'lga kiritib, noqonuniy to'lovlar amalga oshirish, investitsiya yoki sovrin va'dalari bilan bog'liq firibgarlik — odamlarni katta foyda va'da qilingan, lekin aslida mavjud bo'lmagan loyihalarga pul kiritishga undash, axborot texnologiyalaridan³ foydalangan holda sodir etilgan firibgarliklar ko'pincha keng miqyosli bo'lib, nafaqat alohida shaxslarga, balki yirik tashkilotlarga, hatto davlat xavfsizligiga ham tahdid soladi⁴. Bu jinoyatlar natijasida nafaqat

¹ B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.

² Sh.S.Agoyev., Tashev U. Ekspertiza faoliyatining Armaniston Respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligidagi huquqiy asoslari //Razvitie i innovatsii v nauke. – 2024. – T. 3. – №. 6. – S. 48-56.

³ N.A. Xushvaktova. Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta'lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.

⁴ B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // “Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.

moddiy zarar yetkaziladi, balki odamlar ishonchini yo'qotadi, raqamli muhitga bo'lgan ishonch pasayadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi (firibgarlik) va 278-1-moddasi (kompyuter axborotiga noqonuniy kirish) kabi normalar bu kabi jinoyatlar uchun muayyan jazolarni belgilaydi⁵.

Phishing — bu kiberjinoyatchilar tomonidan foydalanuvchilarni aldab, ularning shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarini qo'lga kiritishga qaratilgan firibgarlik turi. U "fishing" (ya'ni "baliq ovlash") so'zidan kelib chiqqan bo'lib, jinoyatchilar foydalanuvchini "qarmoq" bilan "tutib olish"ga urinishadi. Bu usulda odatda elektron pochta, ijtimoiy tarmoqlar, soxta veb-saytlar yoki SMS orqali foydalanuvchining ishonchini qozonishga harakat qilinadi va quydagi bosqichlarda amalga oshirilishi mumkin aldov xabar yuboriladi, jinoyatchilar o'zlarini ishonchli tashkilot (masalan, bank, pochta xizmati, davlat idorasi yoki mashhur veb-xizmatlar) sifatida ko'rsatib, foydalanuvchiga xabar yuborishadi, foydalanuvchi havolani bosadi, Xabarda odatda "hisobingiz bloklangan", "shubhali faoliyat kuzatildi", "tasdiqlang", "sovrin yutdingiz" kabi vahima soluvchi yoki qiziqtiruvchi matnlar bo'ladi. havolani bosgan foydalanuvchi soxta saytga yo'naltiriladi. Soxta saytga ma'lumot kiritish: Foydalanuvchi bu saytni asl sayt deb o'ylab, login, parol, bank kartasi raqami yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlarini kiritadi, jinoyatchi ma'lumotni qo'lga kiritadi, bu ma'lumotlar jinoyatchining qo'lga tushadi va ular bu ma'lumotlardan hisoblarni⁶ buzish, pul o'g'irlash yoki boshqa firibgarliklar uchun foydalanadi, soxta saytga ma'lumot kiritish, foydalanuvchi bu saytni asl sayt deb o'ylab, login, parol, bank kartasi raqami yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlarini kiritadi, jinoyatchi ma'lumotni qo'lga kiritadi, bu ma'lumotlar⁷ jinoyatchining qo'lga tushadi va ular bu ma'lumotlardan hisoblarni buzish, pul o'g'irlash yoki boshqa firibgarliklar uchun foydalanadi. Email phishing: Eng keng tarqalgan turi. Soxta e-mail orqali yuboriladi. Ko'pincha bank, onlayn-do'kon yoki xizmat provayderi nomidan bo'ladi⁸.

Spear phishing: Muayyan shaxs yoki tashkilotni nishonga olgan phishing. Jinoyatchilar maqsadli odam haqida oldindan ma'lumot yig'ib, alohida tayyorlangan xabar yuborishadi. Smishing (SMS phishing): Firibgarlar SMS orqali soxta havolalar yoki kodlar yuborishadi. Vishing (voice phishing): Telefon qo'ng'iroqlari orqali amalga oshiriladi. Jinoyatchi bank xodimi yoki boshqa xizmat vakili sifatida o'zini tanishtiradi. Clone phishing: Avval yuborilgan haqiqiy e-mail nusxalanib, soxta versiyasi yuboriladi. Foydalanuvchi asliga juda o'xshagan xabarga ishonib qoladi. Social media phishing: Ijtimoiy tarmoqlarda soxta sahifalar yoki akkauntlar orqali foydalanuvchilar chalg'itiladi⁹.

⁵ Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.

⁶ N.Q.Usmanaliyev. "Oqilona muddat" tamoiyilini joriy etish nazariy va amaliy jihatlari //Nauka i innovatsii v sisteme obrazovaniya. – 2025. – T. 4. – №. 3. – S. 44-50.

⁷ Sh.Sh.Suyunov. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov xarakatining jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash xamda ularning aybini isbotlashdagi axamiyati. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.

⁸ Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarini sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash, jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

⁹ A.T.Ashirboyev. Ayblanuvchining qaerda ekanligi noma'lum bo'lgan hollarda jinoyat ishini to'xtatishning nazariy va amaliy jihatlari. Jamiyat va innovatsiyalar № 1 (2024).– 2024. – 314-320 b.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 25.01.2020 yildagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // [Elektron manba].
3. O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi. –T., 2009. – B. 199.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.4. –T., 2002. – B. 47.
5. *B.B.Murodov*. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.
6. *B.B.Murodov*. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // "Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.
7. *B.B.Murodov*. Xususiy ayblov institutini qo'llash samaradorligini oshirish yo'llari // Xususiy ayblov va yarashuv institutlarini takomillashtirish choralari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015y.B. 34-40.
8. *B.B.Murodov*. "Jinoyatlarni tergov qilish metodikasi" fanidan o'quv dasturi. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. B.24
9. *Sh.Sh.Suyunov*. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.
10. *Sh.Sh.Suyunov*. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil
11. *Sh.Sh.Suyunov*. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov xarakatining jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash xamda ularning aybini isbotlashdagi ahamiyati. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.
12. *Sh.Sh.Suyunov*. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarini sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash, jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.
13. *A.T.Ashirboyev*. Ayblanuvchining qaerda ekanligi noma'lum bo'lgan hollarda jinoyat ishini to'xtatishning nazariy va amaliy jihatlari. Jamiyat va innovatsiyalar № 1 (2024).– 2024. – 314-320 b.
14. *A.T.Ashirboyev*. Jinoyat ishini to'xtatish tushunchasi va ahamiyati. Eksmertkriminalistik faoliyat: istiqbollari va innovatsiyalar mavzusidagi xalqaro konferensiya materillari to'plami. T., O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, 2023. – B. 381-388.
15. *A.T.Ashirboyev*. Ayblanuvchining ishtirokini ta'minlash imkoni bo'lmagan taqdirda dastlabki tergovni to'xtatish: Nazariya va amaliyot. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Axborotnomasi № 1 (2024).– 2024. 95-98 b.
16. *A.T.Ashirboyev*. Curishtiruv va dastlabki tergovni to'xtatish instituti: xalqaro tajriba va o'zbekiston qonunchiligini takomillashtirish istiqbollari //Общественные науки v

- sovremennom mire: teoreticheskie i prakticheskie issledovaniya. – 2024. – T. 3. – №. 14. – S. 37-42.
17. *N.Q.Usmanaliyev.* “Oqilona muddat” tamoiyilini joriy etish nazariy va amaliy jihatlari //Nauka i innovatsii v sisteme obrazovaniya. – 2025. – T. 4. – №. 3. – S. 44-50.
18. *N.Q.Usmanaliyev.* Jinoyat ishini yuritishni to‘xtatish va tiklash muddatlari bilan bog‘liq ayrim mulohazalar //Teoreticheskie aspekty stanovleniya pedagogicheskix nauk. – 2025. – T. 4. – №. 6. – S. 40-47.
19. *N.Q.Usmanaliyev.* Protsessual muddatlarning hisoblashda qo‘llaniluvchi me‘zonlarning ayrim jihatlari //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – S. 25-30.
20. *N.Q.Usmanaliyev. Baynazov J.* O‘g‘irlik jinoyati bo‘yicha hodisa sodir bo‘lgan joyni ko‘zdan kechirish tergov harakatining yangi usullari //Nauka i innovatsii v sisteme obrazovaniya. – 2024. – T. 3. – №. 8. – S. 69-74.
21. *Sh.S.Agoyev., Shakirova S.* Qiynash jinoyatini tergov qilish: nazariya va amaliyot //Razvitie i innovatsii v nauke. –2024. – T. 3. – №. 6. – S. 75-81.
22. *Sh.S.Agoyev., Abduxamidov A.* Guvoxlantirish tergov xarakatini o‘tkazishning axamiyati //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – T. 3. – №. 7. – S. 49-51.
23. *Sh.S.Agoyev., Asatullaev D.* Axborot texnologiyalari sohasidagi o‘g‘irlik jinoyatlarni tergov qilishning o‘ziga xos xususiyatlari //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – T. 3. – №. 7. – S. 31-35.
24. *Sh.S.Agoyev., Tashev U.* Ekspertiza faoliyatining armaniston respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligidagi huquqiy asoslari //Razvitie i innovatsii v nauke. – 2024. – T. 3. – №. 6. – S. 48-56.
25. *N.A. Xushvaktova.* Ishni sudga qadar yuritishda ishtirok etuvchi jamoatchilikning tasnifi // Jamiyat va innovatsiyalar №6 (2024) / ISSN 2181-1415 B. 22-28.
26. *N.A. Xushvaktova.* Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo‘ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta‘lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.